

МУЗЕЙЛАР РИВОЖИ ДАВЛАТ ЭЪТИБОРИДА

У.А.Утанова¹, Н.Алимов²

¹Камолиддин Бехзод номидаги миллий рассомлик ва дизайн институти “Ижтимоий фанлар ва информатика” кафедраси доценти, фалсаса фанлари номзоди, доцент,

²Камолиддин Бехзод номидаги миллий рассомлик ва дизайн институти “Ижтимоий фанлар ва информатика” кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509769>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда музейлар ривожидан давлат сиёсатида муҳим ўрин тутуши, юртимизда маданий меросни сақлаш, музейларни замонавийлаштириши ва уларнинг фаолиятини такомиллаштиришига қаратилган бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилаётганлиги, шунингдек, музейлар иқтисодий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, туризмни ривожлантириши ва мамлакатнинг глобал маданий алоқаларини мустаҳкамлашга хизмат қилиши таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Музей, давлат сиёсати, қарор ва фармонлар, туризм, иқтисод, маданият.

Аннотация. В статье анализируется тот факт, что развитие музеев в Узбекистане играет важную роль в государственной политике, что в нашей стране реализуется ряд мер, направленных на сохранение культурного наследия, модернизацию музеев и совершенствование их деятельности, а также что музеи имеют экономическое и социальное значение, служат развитию туризма и укреплению мировых культурных связей страны.

Ключевые слова: Музей, государственная политика, постановления и указы, туризм, экономика, культура.

Abstract. The article analyzes the fact that the development of museums in Uzbekistan plays an important role in state policy, that a number of measures are being implemented in our country aimed at preserving cultural heritage, modernizing museums and improving their activities, and that museums have economic and social significance, serve the development of tourism and strengthening the country's world cultural ties.

Key words: Museum, state policy, regulations and decrees, tourism, economy, culture.

Жамият тараққиётида музейлар муҳим роль ўйнайди. Улар нафақат тарихни сақлаш, балки маданиятни, санъатни ва илм-фанни тарғиб қилишда ҳам катта аҳамиятга эга. Музейлар жамиятнинг ўтмиши, бугунги куни ва келажаги ўртасидаги боғланишни таъминлашга ёрдам берадиган кўприк.

Бой тарихимиз ва аждодларимиз тафаккурининг маҳсули бўлган маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва уларни келажак авлодга асл ҳолича етказиш, музейлар ва маданий мерос объектларининг туристик салоҳиятини юксалтириш бугунги кун талабидир. Мамлакатимизда музейлар халқимизнинг тарихий хотирасини тиклаш, миллий кадрларимиз ва анъаналаримизни юксалтиришга хизмат қилиш билан бирга юртимизда туризм салоҳиятини янада ривожлантириш ва жаҳон сайёҳлик идоралари ҳамда ташкилотларининг ўлкамизга бўлган қизиқишини янада ортишига замин ҳозирловчи масканлар сифатида ҳам муҳим роль ўйнайди. Музейлар кейинги йилларда

давлатлар ва мамлакатларнинг фахрига, бой хазинасига ва кўркига ҳамда сайёҳларнинг энг гавжум масканига айланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 31 майдаги “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, 2020 йил 26 майдаги “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони, 2022 йил 27 майдаги “Музейларда хизматлар соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори мамлакатимиз музейлари фаолиятини янада такомиллаштиришда муҳим дастуриламал бўлмоқда. Мазкур ҳужжат музей ишини янада юксак даражасида ташкил этиш, унинг биносини реконструкция қилиш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, бу ерда сақланаётган бебаҳо осори-атиқалар, археология, этнография, тасвирий ва амалий санъат ашёларидан иборат ноёб фондни кўз қорачиғидай асраб-авайлаш, уларни келажак авлодга етказиш масъулиятини юклайди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан таклиф этилган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 3.2 бандида “хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматлар роли ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматларнинг тузилмасини энг аввало хизматларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш” зарурлиги қайд этилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сонли “Ўзбекистон — 2030” стратегиясининг 42 - бандида “Маданий меросни муҳофаза қилиш, илмий ўрганиш ва оммалаштириш билан боғлиқ фаолиятни янада такомиллаштириш” тўғрисидаги фармонида музейларга йиллик ташрифни 5 миллионга етказиш, 2,5 миллион музей ашёсини рақамлаштириш, “Ўзбекистонда ташки ва ички туризмни ривожлантириш учун кенг шароитлар яратиш орқали сайёҳлар сонини ошириш” номли 58- бандида «Кўҳна тарих дурдоналари» миллий дастурини ишлаб чиқиш ҳамда унинг доирасида маданий мерос объектини реставрация қилиш, ёдгорликларда «очиқ осмон музей»ларини ташкил этиш масалалари кўйилди.

Бу эса, музейлар фаолиятига янгича ёндашувни талаб этмоқда. Музей нотижорат ташкилоти ҳисобланса ҳам, музейларда бизнес амалиётидан, яъни маркетинг воситаларидан фойдаланиш замон талабига айланмоқда.

Музейлар туризмнинг асосий манбаи бўлиб хизмат қилади. Туризм жамият иқтисодийётига катта таъсир кўрсатади. Музейларнинг туризмни ривожлантиришга қўшаётган ҳиссаси куйидаги йўналишларда намоён бўлади:

Иқтисодий ривожланиш: Музейлар туризмни, уларга борадиган меҳмонларни ва худуддаги кичик бизнесларни ривожлантиришга ёрдам беради.

Меҳмонхона ва транспорт соҳалари ривожини: Музейлар шаҳар ва мамлакатларга ишбилармонлик, меҳмонхона соҳасининг ривожланишига ёрдам беради.

Тараққиёт стратегиясида туризм соҳасини ривожлантиришга қаратилган устувор йўналишларга юртбошимиз томонидан эътибор қаратилиши қувонарли. Чунки, туризм соҳасини ривожлантириш музей каби ижтимоий соҳаларни ривожига ҳам ижобий таъсир этади. Жаҳон тажрибасидан шуни кўришимиз мумкинки, музейлар ўз маҳсулини туризм бозорига ҳам таклиф этмоқда. Буни мисол тариқасида Париждаги Лувр, Испаниядаги Прадо музейларини келтириш мумкин. Статистик маълумотларга кўра, 2024 йил Лувр — Париж, Франция 8,9 млн турист, Ватикан — Ватикан Италия 6,8 млн, Британский музей

— Лондон, Англия 5,8 млн, Метрополитен музей — Вашингтон, США 5.36 млн, Галерей Тейт Модерн — Лондон, Англия 4,74 млн, Национальный музей — Сеул Южная Корея 4.18, Музей Орсе — Париж, Франция 3,87 млн, Музей Национального искусства — Вашингтон, США 3,83 млн, Прадо — Мадрид, Испания 3.33 млн, Государственный Эрмитаж – Петербург, Россия 3.27 млн. турист ташриф буюрган.

Музей туризми маданий туризм соҳасидаги музейларнинг ўзига хос фаолияти ҳам хисобланади. Бу борада ҳам давлатимиз томонидан бир қанча ишлар қилинмоқда, хусусан, президентимиз Бухоро вилоятига ташрифи чоғида сайёҳлар хавфсизлигини таъминлаш, туризмнинг зиёрат қилиш, экологик, маърифий, этнографик, гастрономик, спорт, даволаш-соғломлаштириш, қишлоқ, саноат, ишбилармонлик туризми ва бошқа турларини тараққий эттириш, БМТнинг Бутунжаҳон туризм ташкилоти (ЮНВТО) ҳамда туризм бўйича нуфузли халқаро ва миллий ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш, сайёҳлик индустрияси объектларини жадал ривожлантириш, йўл-транспорт ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини қуриш ва реконструкция қилиш чоратадбирларига 18,5 миллиард сўм маблағ сарфланиши кўзда тутилган. Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси томонидан Бухоро вилоятининг туризм салоҳиятини янада ошириш дастурига асосан 39 лойиҳа амалга ошириш назарда тутилган. Бухоро вилоятида 660 маданий мерос объекти мавжуд. Уларнинг аксарияти археологик объектлар, монументал санъат асарлари, архитектура ёдгорликлари ҳисобланади. Президентимиз ушбу маданий мерос объектлари халқимизнинг бебаҳо бойлиги, уларни асраш ва авлодларга безавол етказиш барчамизнинг бурчимиз эканини таъкидлади. Маданий мерос объектларини сақлаш ва таъмирлаш юзасидан соҳа мутахассислари ва уста-қурувчиларга зарур кўрсатмалар берди. Ташриф давомида Президентимиз Бухоро тарихи давлат музейи лойиҳасини кўздан кечирди. 1,2 гектар майдонни ўз ичига оладиган ушбу музей қурилишига бюджет маблағлари ҳисобидан 68,3 миллиард сўм сарфланиши, музей ишга туширилганидан сўнг, Арк қўرғонида сақланаётган ноёб экспонатлар у ерга кўчирилиши айтиб ўтилди. Жумладан, қадимий «Ғиждувон қўрғони»ни қайта тиклаб, очик осмон остидаги музей барпо этиш, Вобкент туманида «Ширин» қишлоғини этнотуризм масканига айлантириш, Пешку туманининг Афшона қишлоғида «Ибн Сино замонаси» мажмуасини ташкил этиш бўйича топшириқлар берилди. Бухоро зардўзлиги ва заргарлиги халқаро фестивалини ўтказиш ташаббуси илгари сурилди.

Музей умумжаҳон-инсоният тарихининг ажралмас қисми ҳисобланиб, у оламшумул воқеликларга жуда бой. Музейларда мана шу воқеликларни бошидан кечирган қадим ва яқин аждодларимизнинг ҳаёти қандай бўлганлиги, ҳозирги давр тараққиётига қўшган ҳиссалари, ижтимоий тараққиёт ва ўтмишга оид ҳар хил воқеа-ҳодисаларнинг изчил ривожланиши, уларнинг қачон, қаерда, қандай ҳолатда юз берганлиги, инсониятнинг пайдо бўлиши ва унинг тадрижий-эволюцион ривожланиш жараёни ҳолисона ва ҳаққоний ўрганилади.

Тарихий ҳақиқат тўла рўёбга чиқиши, ҳаққоний тарих ёзилишида музей ўта муҳим аҳамиятга эга. Аждодлардан бебаҳо меросни келажак авлодга етказиб берадиган илмий, маънавий-маърифий маскан — музейлар йиллар давомида бойиб боради. Маълумки, 1977 йилда ЮНЕСКО ташкилоти томонидан 18 май — Халқаро музейлар куни сифатида байрам қилиниши белгиланган. Бу эса музейларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни ва халқларнинг ўзлигини англаш, ёш авлод тарбияси борасидаги аҳамияти беқиёс эканлигидан дарак беради.

Музейлар ўз хусусиятига кўра, биринчидан, ўзининг бутун диққат эътиборини фақат ўтмишга қаратади, ундан сабоқ беради, хулоса чиқаради, аждодларимизнинг мозийда қолган ҳаёт тарзини, улар яратган моддий-маданий, маънавий-мафкуравий кадрятларни ўрганади.

Иккинчидан, тарихий воқеа ва ҳодисалар қатъий аниқликда, даврий кетма-кетлик асосида ўрганилади. Шунингдек, тарихий воқеа ва ҳодисалар, ҳужжат ва далилларнинг ҳақиқий ва ҳақиқий эмаслиги, улар қачон, қаерда, қандай тарихий муҳит ва шароитларда тарихан воқе бўлганлиги аниқланади. Ва ниҳоят, бўлиб ўтган воқеликларнинг аниқ сабаб ва оқибатлари, шу билан бирга, уларнинг аниқ шакл-шамойиллари ва ҳолати аниқланади.

Учинчидан, ўтмишдаги иқтисодий-ижтимоий ҳаётнинг аҳволи, ривожланиши ва таназзулининг сабаб ҳамда оқибатлари ўрганилади, улардан келажак учун сабоқ ва хулоса чиқарилади. Бу эса келажак авлодлар учун дастуруламал бўлади.

Тўртинчидан, кўп қирралик ва хилма-хиллик хусусиятига эга. У жамият тараққиёти ва инқирозларининг фақат бир томонинигина эмас, балки жамиятнинг ҳамма томонларини узвий ўзаро боғлиқликда, бир бутунликда ўрганади. Ушбу жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда, ҳозирги кунда тарихий дурдоналарни асраб-авайлаш, ўтмиш осоритикаларини, нодир қўлёзмаларни илмий жиҳатдан ўрганиш ҳар тарафлама тадқиқ этилишига жиддий эътибор берилмоқда. Хусусан, “Музейлар тўғрисида”ги қонун ва Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2027 йилларда давлат музейлари фаолиятини такомиллаштириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори музейлар мақомини юксалтиришга қаратилгани билан қимматлидир.

Ушбу Фармонда Ўзбекистон ҳудудида қадимдан шаклланган музейлар тизимини янада такомиллаштириш, уларни халқнинг маънавий-ахлоқий камолотида тутган ўрнини юксалтириш, музей фондларида сақланиб келинаётган халқимизнинг бой тарихини, мустақиллигимиз одимларини акс эттирувчи ноёб, нодир экспонатларни авайлаб-асраш лозимлиги таъкидланди. Уларни ўрганиш, бойитиб бориш, дунёга олиб чиқиш ва тарғиб этиш, халқимиз онгида миллий ғурур ва ифтихор, истиқлол ва Ватанга садоқат туйғуларини кучайтириш йўлида кенг фойдаланиш лозимлиги кўрсатилди. Музейларни замон талабларига мос юқори малакали мутахассислар билан таъминлаш, моддий-техника базасини мустаҳкамлаб, жаҳон музейшунослигининг энг илғор тажрибаларини қўллаш учун зарур шарт-шароитлар яратиш лозимлиги таъкидланди. Шунга мувофиқ, музейларнинг тузилмасида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда – ахборот таъминоти бош мақсади бўлган янги бўлинмалар тузилмоқда. Музейлар ва маданий мерос объектларининг туристик салоҳиятини ошириш мақсадида хорижий тилларда ахборот материалларини тайёрлаш, соҳага ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари ишлаб чиқилди. Анъанавий музей лексикаси (тили) бозор, маркетинг, менежмент, реклама каби янги тушунчалар билан бойимоқда. Шунингдек, ўз тарихимиз ва ота-боболаримиздан бизгача етиб келган маданий мерос объектларини ўрганиш, уни кенг тарғиб қилиш, сайёҳларни жалб қилишда реклама сиёсатини шакллантириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Доимий мижозлар билан мунтазам алоқаларни йўлга қўйиш биринчи даражали аҳамият касб этмоқда. Музейлар нафақат ташриф буюрувчи сайёҳлар билан иш олиб боришлари, балки маҳаллий аҳоли ўртасида доимий ҳамкорларга эга бўлишлари кераклигини англаб етмоқдалар.

Музейда музей маркетинги фаолияти йўлга қўйилиши замон талабидир. У барча фаол иштирокчиларнинг – музей илмий ходимларининг, васийларнинг, ҳомийларнинг,

тадбиркорларнинг манфаатларини ҳисобга олади. Пировард натижада музейга янги ташрифчилар жалб этилади.

Шундай экан, ҳозирги кунда музей соҳасида амалга оширилаётган ўзгаришлар орқали қуйидагиларга эришиш мумкин:

-мамлакатимиз фуқароларини, сайёҳларни юртимиз музейларида, ҳамда чет эл музейларида сақланаётган тарихимизга оид осори-атиқалар билан кенг таништириш. Музейларимиздаги ноёб экспонатлар орқали халқ онгида умумбашарий қадриятларга, улкан ва бой миллий-маданий меросимизга ҳурмат-эҳтиром руҳини шакллантириш;

-музейшунослик соҳасида халқаро алоқаларни, ўзаро фойдали ҳамкорликни ривожлантириш, Ўзбекистонда ва хорижда кенг кўргазма фаолияти орқали мамлакатимизнинг бой тарихи, бугунги ютуқларини дунё жамоатчилигига танитиш;

-музейларда сақланаётган ноёб экспонатларни жаҳон миқёсида тарғиб этишга эришиш. Булар эса ўз ўрнида Ватанимиз тараққиётига, унинг иқтисодий юксалишига, бой тарихимиз билан фахрланишга, ўзлигимизни асраб авайлашга, келажак авлод учун буюк меросни етказишдек улкан вазифаларни амалга оширишга имкон беради.

Шунингдек, музейлар таълим муассасаларининг муҳим шакилларида бири бўлиб, жамоат таълимидан ташқари бошқа имкониятлар, яъни тарих, санъат, этнография, археология ва бошқа соҳалардаги билимларни амалий ва интерактив усулда тақдим этади. Масалан, музейда кўргазма орқали билим олиш, тарихий фактлар ва материаллар билан шахсан танишиш, китоблар ёки лексияларга қараганда янада таъсирчан бўлиши мумкин. Музейларда кўргазмалар орқали ёшларга тарихи, санъат ва маданият ҳақидаги билимларни амалий усулда кўрсатиш мумкин. Ўқитувчилар ва педагоглар учун музейлар таълимдаги янги усулларни синовдан ўтказишга ёрдам беради.

Тарихни сақлаш музейлар орқали амалга оширилади. Тарихий объектлар, керакли ҳужжатлар ва санъат асарлари музейларда сақланади, улар орқали биз ўтган даврларни ўрганишимиз мумкин. Ҳар бир музейнинг ўзига хос тарихий ва маданий аҳамияти бор, масалан, археология музейлари ёки тарих музейлари тарихий воқеаларни ёритиб, жамиятга, келажак авлодга ўтмиш ҳақида аниқ ва тўлиқ маълумотлар беришга хизмат қилади.

Музейлар илмий тадқиқотлар учун муҳим базалардан бири бўлиб, улар орқали турли илмий соҳалардаги ахборотлар йиғилади. Илмий тадқиқотчилар музейлардан фойдаланиб, янги кашфлар ва илмий назарияларни ривожлантириш учун материаллар олишлари мумкин. Музейларда сақланувчи ёзмалар, асарлар ва предметлар ҳар бир соҳадаги тадқиқотни ривожлантиришга ёрдам беради.

Музейлар маданий ҳаётнинг маркази бўлиб, улар санъат ва маданиятни тараққий эттиришга ёрдам беради. Музейларда кўргазмалар, концертлар, дастурлар, семинарлар ва тренинглар ўтказилиши ёшларнинг санъатга қизиқишини уйғотишда ёрдам беради. Турли маданиятлар ўртасидаги мулоқотни кучайтириб, ижтимоий хулоса ва муносабатлар мустаҳкамланишини таъминлайди. Бу эса турли миллатлар, этник гуруҳлар ва динлар орасидаги тушуниш ва ҳурматни ривожлантиришга хизмат қилади.

Жамиятда ижтимоий муаммоларни ёритишда ҳам музейлар муҳим роль ўйнайди. Музейларда ташкил этилаётган кўргазмалар ва тадбирлар орасида жамиятдаги муҳим ижтимоий ва экологик муаммоларни муҳокама қилиш мумкин. Бу ўтган даврнинг ижтимоий ислохотлари ёки замонавий муаммолар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Шундай экан, музейларнинг жамиятнинг маънавий ва маданий тараққиёти учун аҳамияти беқиёсдир. Улар илм-фан, таълим, маданият, тарих ва ижтимоий

муносабатларнинг ривожига муҳим аҳамиятга касб этади. Шунинг учун музейлар ривожига давлат эътиборида бўлиб, улардан фойдаланиш жамият ривожланиши учун катта аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Utanova, U. A., & Alimov, N. Yu. (2022, September). ETICHESKIE I LIDERSKIE KACHESTVA RUKOVODITELYa. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 221-228).
2. Talipovich, A. G., Agzamkhodzhaevna, U. U., Xamdamovich, I. K., & Yunusovich, A. N. (2022). Problems Of Copyright Protection In The National Legislation Of Uzbekistan. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 2378-2384.
3. Talipovich, A. G., Agzamkhodzhaevna, U. U., Hamdamovich, I. K., & Yunusovich, A. N. (2022). Problems Of Copyright Protection In The National Legislation Of Uzbekistan. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 2378-2384.
4. Yunusovich, A. N. (2022). Copyright Protection Is One Of The Most Important Issues In Art. The Peerian Journal, 8, 9-12.
5. Alimov, N. Y. (2021). Architectural project-As an object of copyright. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(4), 914-918.
6. Алимов, Н. Ю. (2019). COPYRIGHT PROTECTION THROUGH BLOCKCHAIN. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-6), 26-28.
7. Yunusovich, A. N. Occasional Use Of Anothers Work. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 47-52.
8. Утанова, У. А. (2014). Общечеловеческое и национальное в народной культуре. In Сборники конференций НИЦ Социосфера.–Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro (Vol. 38, pp. 91-95).
9. Утанова, У. (2016). " НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА": ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ. In Современные научные исследования: актуальные теории и концепции (pp. 183-185).
10. Agzamxodjaevna, U. U. (2022). Commercialization processes and technology transfer as components of the university's core model. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 311-315